

TENDENZE IN PRIMO PIANO

DIFFERENZE REGIONALI NELL'ACCESSO AI POSTI DI TIROCINIO DUALE

Andreas Kuhn & Jürg Schweri

Gennaio 2026

A seconda della regione in cui vivono, le opportunità di accesso a un posto di tirocinio variano notevolmente per le giovani persone in Svizzera. Mediante i dati attuali sulla popolazione, provenienti dalla statistica della formazione professionale di base, mostriamo che le differenze regionali nella struttura economica in combinazione con una mobilità spaziale limitata delle giovani persone, creano, in parte, nette differenze regionali nell'offerta di posti di tirocinio. Le differenze nella dimensione e struttura dei mercati regionali dei posti di tirocinio costituiscono una presunta limitazione nella scelta dei posti di tirocinio delle giovani persone. In questo modo, influiscono probabilmente non solo sulla scelta diretta della professione e del tirocinio, bensì anche sulla carriera futura nel mercato del lavoro delle giovani persone.

Riassunto

- Le giovani persone in formazione sono generalmente molto limitate nella mobilità. Ciò riduce lo spazio geografico all'interno del quale possono cercare posti di tirocinio e aziende formatrici.
- Partendo dai dati sulla popolazione relativi a tutti i contratti di tirocinio in corso nella formazione professionale di base duale per l'anno di formazione 2021/22, abbiamo creato delle «aree di ricerca». Sono considerate aree di ricerca tutti i comuni raggiungibili in un'ora al massimo con i mezzi pubblici dal luogo di residenza delle giovani persone.
- Per ogni area di ricerca sono disponibili in media circa 1'900 aziende formatrici e 6'600 rapporti di tirocinio.
- Per ogni area di ricerca ci sono in media 146 professioni di tirocinio diverse, di cui una grande maggioranza rientra nel settore secondario o terziario («produzione» risp. «servizi»).
- Circa il 95% delle giovani persone ha accesso a 100 o più professioni nell'area di ricerca.
- Solo poco meno dell'1% delle giovani persone ha accesso a meno di 50 professioni nell'area di ricerca.

Il postulato delle eque opportunità

Mercati del lavoro moderni sono caratterizzati da notevoli differenze nel potenziale salariale. La loro legittimità è essenzialmente legata all'accesso alle diverse posizioni in modo «equo». Il postulato sociale delle eque opportunità richiede pertanto che le giovani persone con gli stessi prerequisiti cognitivi e di altro tipo per una determinata formazione debbano fondamentalmente avere le medesime opportunità di frequentare tale formazione (1). In realtà vi sono però diverse restrizioni che portano ad allontanarsi da questo ideale. Tra di esse si annoverano, tra le altre, differenze regionali nella disponibilità delle formazioni. Così in Svizzera, ad esempio, le quote liceali cantonali (2,3) differiscono talvolta nettamente tra di loro, portando quasi inevitabilmente a un allontanamento dall'ideale delle eque opportunità. La formazione professionale di base duale, attraverso la partecipazione diretta delle aziende alla formazione, è strettamente collegata alla struttura regionale economica. Ciò fa presagire che vi siano differenze regionali anche nella formazione professionale a livello dell'offerta di posti di tirocinio.

Nel presente rapporto esaminiamo pertanto in che misura si riscontrano effettivamente tali differenze regionali nella formazione professionale di base. In particolare per la Svizzera i risultati dettagliati sono pressoché inesistenti. In un precedente rapporto «Tendenze in primo piano», abbiamo analizzato i tempi di pendolarismo delle persone in formazione (5), su cui si basa il presente rapporto relativo alle loro aree di ricerca per trovare un posto di tirocinio.

Grande molteplicità strutturale in uno spazio ristretto

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Svizzera presenta sia una grande molteplicità topografica e linguistico-culturale (6) sia ampie differenze spaziali che determinano anche dimensioni strutturali differenti dal profilo economico e sociodemografico (7).

Le differenze nella topografia sono illustrate nella figura 1 a sinistra. L'area più distintiva è l'Altopiano che si trova tra la catena principale delle Alpi e l'arco giurassiano. Come indicatore sommario, sebbene incompleto, per le varie differenze economiche e sociali si presta il prodotto interno lordo medio, perché è correlato a molte altre caratteristiche di questo tipo. La figura 1 illustra a destra le differenze spaziali nel reddito medio pro capite. Le regioni in azzurro corrispondono a un reddito mediano più basso, mentre quelle in blu scuro a un reddito più elevato.

Figura 1: differenze spaziali nella topografia e nel reddito medio

Nota: la figura illustra le differenze regionali di altitudine media (cartina a sinistra) nonché dei redditi medi (cartina a destra) fra i comuni. I dati provengono dall'UST risp. dall'Amministrazione federale delle finanze.

ⁱ È disponibile un'analisi simile per il Canton Berna (4); in essa si possono trovare ulteriori riferimenti bibliografici.

Emerge che regioni con un reddito mediano più elevato sono tipicamente concentrate nell'Altopiano e che vanno osservate le differenze tra le agglomerazioni e le zone rurali. Differenze regionali nell'attività economica sono ben documentate nella letteratura (8,9) e influenzano un ampio numero di fenomeni; ad esempio la dinamica dei mercati del lavoro (10,11) o le differenze salariali osservate tra uomo e donna (12,13).

Restrizioni temporali portano ad aree di ricerca geografiche limitate

Per due motivi sembra essere prevedibile che le due differenze spaziali sopra mostrate portino anche a differenze regionali marcate nella ricerca di posti di tirocinio.

In primo luogo, le giovani persone in formazione, sia per l'età sia per le disponibilità finanziarie limitate, non hanno in genere la possibilità di scegliere autonomamente il loro domicilio. Nella loro ricerca di un tirocinio sono in genere fortemente vincolate al luogo di domicilio dei loro genitori. In secondo luogo, è importante tenere presente la constatazione in base alla quale anche il tempo di pendolarismo che le persone in formazione (nonché le persone adulte) possono prendere in considerazione è condizionato dalla distanza tra il loro luogo di domicilio e il luogo di lavoro. Ciò deriva dal fatto che un giorno è limitato a 24 ore e che in questo lasso di tempo, dedotto il lavoro e il riposo notturno (5), nel tempo restante devono poter essere svolte varie attività.

Da queste due circostanze consegue che la maggior parte delle giovani persone cercherà un posto di tirocinio o un'azienda formatrice all'interno di un'area geografica limitata al suo domicilio (o al domicilio dei genitori). Di seguito parleremo di «un'area di ricerca».

Pertanto è lecito aspettarsi che le differenze strutturali menzionate tra le varie regioni della Svizzera si possano trovare anche nelle rispettive aree di ricerca delle giovani persone (perché, ad esempio, la struttura professionale differisce per le aree di ricerca urbane e rurali). In primo luogo, si pone però la domanda di come sia possibile determinare approssimativamente tali aree di ricerca sulla base dei dati esistenti.

Concezione delle aree di ricerca dal punto di vista delle giovani persone

Per determinare a livello empirico tali aree di ricerca, ricorriamo a un estratto completo della statistica della formazione professionale di base per l'anno di formazione 2021/22, limitandoci alle giovani persone in formazione (vedi infobox).

Consideriamo solo le giovani persone in formazione, perché sulla base della loro età nonché delle disponibilità finanziarie limitate sono strettamente vincolate al domicilio dei loro genitori, mentre le persone in formazione adulte, in maniera analoga alla forza lavoro qualificata, dovrebbero essere generalmente molto più mobili.

Base di dati: dati sulla popolazione tratti dalla statistica della formazione professionale di base

Utilizziamo dati sulla popolazione tratti dalla statistica della formazione professionale di base che sono collegati ai dati del registro delle imprese e degli stabilimenti (vedi al proposito anche (5)). I dati coprono tutti i contratti di tirocinio duale nella formazione professionale di base, di tutte le persone in formazione domiciliate in Svizzera per l'anno di formazione 2021/22.

I dati contengono complessivamente 174'868 contratti di tirocinio duale con giovani persone in formazione (ovvero di età non superiore ai 25 anni all'inizio del tirocinio) provenienti da tutta la Svizzera. Per le presenti analisi è fondamentale il fatto che i dati contengono sia i comuni di domicilio delle giovani persone sia i comuni di formazione, vale a dire il comune di ubicazione dell'azienda formatrice.

Utilizziamo inoltre dati dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sui tempi di viaggio tra i singoli comuni della Svizzera. Essi includono informazioni sui tempi medi di viaggio approssimativi con il trasporto pubblico. Pertanto, di seguito riteniamo che la maggioranza delle persone in formazione pendoli tra il domicilio e l'azienda formatrice ricorrendo ai mezzi pubblici. Con quest'ipotesi possiamo definire il tempo di pendolarismo approssimativo tra il luogo di domicilio e di formazione (5,14).

Per i risultati qui rappresentati e la loro interpretazione occorre sottolineare che un possibile contratto di tirocinio viene monitorato nei dati solo dal momento in cui un'azienda formatrice e una giovane persona concludono un rapporto di tirocinio. Ciò rende impossibile, per esempio, fornire indicazioni chiare sull'offerta regionale di posti di tirocinio, dato che non è disponibile nessun tipo di informazione sui posti di tirocinio vacanti in un'azienda in un determinato anno di tirocinio.

Per la costruzione delle "aree di ricerca" è possibile sostanzialmente assumere la prospettiva delle aziende o delle giovani persone.ⁱⁱ In questa pubblicazione seguiamo costantemente la prospettiva delle giovani persone.

Nella grande maggioranza dei casi, si può ritenere che l'area di ricerca si estenda oltre il comune di domicilio, dato che le giovani persone entro certi limiti sono mobili oltre il loro domicilio. Per una giovane persona, l'ampiezza dell'area di ricerca non dipende solo dal proprio domicilio, bensì anche da quali altri comuni sono raggiungibili mediante i trasporti pubblici in un determinato tempo.

Per stabilire quest'area, deve essere fatta un'ipotesi sul tempo di pendolarismo che le giovani persone generalmente sono disposte ad affrontare (di seguito definito come disponibilità al pendolarismo). Sulla base di una precedente analisi dei tempi individuali di pendolarismo (5), che utilizza la stessa fonte di dati, abbiamo fissato per la presente analisi un tempo di pendolarismo

ⁱⁱ Per le aziende formatrici vale conformemente il fatto che esse debbano generalmente reclutare persone in formazione da un'area definita dal tempo massimo di pendolarismo accettato dalle giovani persone (nei pressi della sede dell'azienda). Le aziende si concentrano talvolta in luoghi diversi rispetto a dove risiede la popolazione, contribuendo così a flussi di pendolarismo di persone in formazione verso le aziende (5). Per le aziende situate in comuni di frontiera, la ricerca dovrebbe estendersi anche al Paese estero confinante (15).

massimo di 60 minuti per singola tratta. Circa l'85% delle giovani persone in formazione presenta un tempo di pendolarismo dal comune di domicilio al luogo di formazione di 60 minuti o meno.ⁱⁱⁱ

La figura 2 illustra l'influsso del tempo di pendolarismo scelto sulla dimensione dell'area di ricerca per due comuni di partenza situati in due località ben distinte, ovvero Olten e Brusio. I diversi colori rappresentano l'area di ricerca risultante in base alla disponibilità al pendolarismo di 30, 60, 90 o 120 minuti. Per entrambi i comuni di partenza vale ovviamente che l'area di ricerca è più grande se vi è una più ampia disponibilità al pendolarismo. L'esempio illustra altresì in modo molto chiaro che anche a parità di disponibilità al pendolarismo vi sono differenze regionali nell'ampiezza dell'area di ricerca. La sua estensione dipende dalla regione della Svizzera in cui si trova l'area di ricerca, o dalla regione della Svizzera in cui è domiciliata una giovane persona.^{iv}

Figura 2: illustrazione di aree di ricerca con differenti luoghi di partenza e disponibilità al pendolarismo

Nota: entrambi i grafici illustrano le aree di ricerca con una disponibilità al pendolarismo di 30, 60, 90 o 120 minuti. I comuni di partenza sono Olten (a sinistra) o Brusio (a destra).

Costruiamo le aree di ricerca sulla base di una disponibilità al pendolarismo di massimo 60 minuti, secondo la seguente procedura:

- in una prima fase stabiliamo il sottoinsieme di comuni in cui vive almeno una persona di età inferiore ai 25 anni, che nell'anno scolastico 2021/22 aveva un contratto di tirocinio in corso.
- In una seconda fase, stabiliamo per ognuno di questi comuni di partenza il sottoinsieme di comuni raggiungibili con i trasporti pubblici in massimo un'ora. Il numero di comuni raggiungibili varia da un singolo comune (ad es. per il Comune di Bosco/Gurin) fino a 242 comuni (per il Comune di Olten). Essa dipende fondamentalmente dal livello di integrazione del comune di partenza nella rete di trasporto pubblico, ovvero se si trova in una zona centrale o periferica nella rete di trasporto. In media è possibile raggiungere da un determinato comune di partenza 35 comuni diversi.

ⁱⁱⁱ Per semplicità trascuriamo in questo caso che la disponibilità al pendolarismo regionale o verso la professione di tirocinio può variare (5) o che i confini linguistici influiscono sulla mobilità delle persone in formazione (5,16).

^{iv} La progettazione di queste aree considera implicitamente il fatto che esse si sovrappongono reciprocamente in gran parte; anche se la scelta di un tempo di pendolarismo più lungo corrisponde a una sovrapposizione maggiore delle diverse regioni e in tal senso sarà accompagnata da minori differenze regionali.

Per le analisi scegliamo, per ogni area di ricerca costruita in questo modo, informazioni disponibili dai dati sulla popolazione relativi alle persone e li aggregiamo. Così otteniamo, per esempio, la somma di tutte le aziende formatrici insediate nella relativa area di ricerca o la cifra delle diverse professioni di tirocinio insegnate nell'area.

Infine, riuniamo nuovamente le informazioni per i singoli comuni di partenza in un set di dati unico. Sulla base di questo nuovo set di dati, è possibile descrivere ora in una modalità semplice le differenze tra i mercati regionali dei posti di tirocinio secondo diverse dimensioni.

Numero dei posti di tirocinio e aziende formatrici raggiungibili

In una prima fase, consideriamo differenze nella «densità» delle diverse aree sia delle aziende formatrici che dei posti di tirocinio. Ciò significa che definiamo il numero di aziende formatrici nonché di posti di tirocinio occupati, raggiungibili dalle giovani persone in un determinato comune di domicilio.

La figura 3 mostra la distribuzione di frequenza del numero di aziende formatrici (a sinistra) nonché il numero di contratti di tirocinio (a destra) raggiungibili in massimo un'ora da un determinato comune di partenza. Una distribuzione della frequenza rappresenta sulle ascisse le possibili specificità della caratteristica osservata (ad esempio il numero di aziende formatrici), mentre l'altezza delle barre rappresenta la frequenza relativa con cui queste diverse specificità vengono osservate. La figura 3 a sinistra mostra come le aree di ricerca con meno di 4'000 aziende formatrici siano nettamente più frequenti rispetto a quelle con più di 4'000.

In media, un'area di ricerca offre accesso a circa 1'896 aziende formatrici nonché a circa 6'627 posti di formazione. Le due figure mostrano, inoltre, che vi sono grandi differenze tra le diverse aree di ricerca rispettivamente tra i comuni di partenza. Pertanto varia il numero di posti di tirocinio raggiungibili per il 50% centrale delle aree di ricerca (scarto interquartile) tra 611 e 2'519. Ancora più grandi sono le differenze regionali nel numero di posti di tirocinio raggiungibili; qui lo scarto interquartile spazia da 1'752 a 8'761 posti di tirocinio per area di ricerca.

Figura 3: differenze regionali nel numero di aziende formatrici o posti di tirocinio raggiungibili.

Emerge anche che Olten è il Comune di partenza con l'area di ricerca che copre il numero maggiore di aziende formatrici e posti di formazione, e non Zurigo, anche se quest'ultimo è il comune con il numero più elevato di aziende di tirocinio e con contratti di tirocinio all'interno della propria zona comunale. Ciò è essenzialmente dovuto alla posizione centrale del Comune di Olten nella rete del trasporto pubblico (5): da Olten è possibile raggiungere in un'ora di viaggio oltre alle località più grandi del Canton Argovia anche le città di Basilea, Berna e Zurigo (vedi al proposito nuovamente la figura 2 sopra).

Chi vive a Olten e cerca un posto di tirocinio ha la più ampia scelta: sono disponibili 242 comuni con 12 704 aziende formatrici e 49'484 posti di tirocinio in 227 professioni. La situazione è completamente diversa a Brusio, nel Cantone dei Grigioni: qui l'area di ricerca per le giovani persone è costituita da 2 comuni con 24 aziende formatrici e 38 posti di tirocinio in 18 professioni.

Non sorprende che il numero di aziende formatrici e di posti di tirocinio siano fortemente correlati tra di loro (correlazione di 0,99). Ciò significa che in quelle zone in cui sono disponibili più posti di tirocinio si trovano anche più aziende formatrici. Inoltre, in queste zone si concentra anche la maggior parte di persone lavoratrici nonché di persone in formazione, di cui parleremo successivamente.

La struttura professionale dei posti di tirocinio

In una seconda fase analizziamo le differenze nella struttura professionale dell'offerta regionale di posti di tirocinio disponibili. Al proposito analizziamo, in primo luogo, il numero delle diverse professioni di tirocinio che si possono scegliere in una determinata area di ricerca. Per ogni regione, il numero delle diverse professioni di tirocinio è compreso tra un minimo di una e un massimo di 246 professioni di tirocinio, anche se non vengono considerati gli indirizzi professionali in una professione di tirocinio.

Figura 4: differenze regionali nel numero delle professioni di tirocinio raggiungibili

La figura 4 mostra la distribuzione nel numero delle diverse professioni di tirocinio tra le varie aree di ricerca. Vi è a sua volta una grande variazione, da un minimo di 2 a un massimo di 227 professioni di tirocinio diverse. Lo scarto interquartile spazia qui da 123 a 180 professioni di tirocinio diverse. Il massimo assoluto di professioni di tirocinio (fra tutti i comuni si osservano nei dati in totale 246 professioni di tirocinio diverse) non si riscontra quindi in nessuna delle aree di ricerca definite. Ciò dovrebbe essere dovuto al fatto che, al confronto, numerose professioni di tirocinio vengono formate soltanto molto raramente (4,17). Tuttavia, nella figura 4 si mostra anche che in un'ampia maggioranza delle aree di ricerca vi è fondamentalmente una grande scelta di varie professioni di tirocinio accessibili: nella maggior parte delle aree di ricerca (circa il 97%), sono accessibili più di 50 differenti professioni di tirocinio, nell'84% delle aree di ricerca addirittura più di 100 professioni di tirocinio.

Dato che nelle aree di ricerca con accesso a poche professioni di tirocinio diversificate vivono generalmente meno persone giovani, globalmente sono poche le giovani persone confrontate con una scelta (molto) ridotta di professioni: solo il 4,4% delle giovani persone vive in un'area di ricerca in cui sono accessibili meno di 100 professioni di tirocinio diverse. Unicamente lo 0,8% delle giovani persone vive in aree di ricerca con meno di 50 professioni di tirocinio.

Dato che, come accennato, la struttura economica tra le regioni varia, è lecito aspettarsi anche differenze regionali nella struttura professionale. Queste differenze sono più difficili da individuare perché la struttura professionale, a differenza delle caratteristiche finora osservate, non si può rappresentare lungo una singola dimensione. Non è possibile realizzare una rappresentazione diretta della distribuzione di tutte le professioni; tuttavia si può ovviare al problema mediante due strade diverse.

Una prima possibilità di rappresentazione consiste nel mostrare a titolo esemplificativo la distribuzione spaziale di singole professioni di tirocinio. La figura 5 mostra pertanto la distribuzione spaziale di quattro professioni di tirocinio specifiche che permettono di illustrare diversi modelli spaziali nonché alcune cause diverse alla base di tali modelli. La figura mostra, in senso orario e partendo da sinistra in alto, (tra parentesi è riportata la quota relativa delle professioni di tirocinio su tutti i contratti di tirocinio): «Orologiaio/a AFC» più «Operatore/trice in orologeria CFP» (0,15%), «Meccatronico/a degli impianti di trasporto a fune AFC» più «Addetto/a degli impianti di trasporto a fune CFP» (0,07%), «Viticoltore/trice AFC» (0,06%), nonché «Impiegato/a di commercio AFC» (14,6%). Per le prime tre professioni menzionate, raramente scelte come professioni di tirocinio, si riscontrano diversi modelli spaziali. Così i posti di formazione sono disponibili in particolare nei luoghi in cui si sono insediate le relative aziende per motivi topografici o storici. Nel frattempo, per la professione di tirocinio più diffusa in Svizzera, «Impiegato/a di commercio AFC», non vi è un vero e proprio modello spaziale; la formazione di tirocinio viene praticamente insegnata in tutti i comuni della Svizzera dove vengono sostanzialmente formate persone in formazione.

Figura 5: distribuzione spaziale di professioni di tirocinio specifiche (esempi)

Nota: la figura mostra in quali comuni della Svizzera vengono insegnate le quattro professioni di tirocinio menzionate nel testo. Le regioni in blu scuro mostrano regioni in cui viene insegnata una professione di tirocinio specifica; le regioni in azzurro sono quelle in cui la formazione di tirocinio specifica non viene insegnata.

Effettivamente, una parte consistente del totale di tutti i contratti di tirocinio si concentra al confronto su un numero ridotto di professioni di tirocinio particolarmente popolari (17), che tipicamente vengono insegnate in molte regioni diverse della Svizzera, contribuendo a loro volta alla popolarità (ad esempio la professione di tirocinio di «Impiegato/a di commercio AFC»).

Una seconda possibilità è effettuare indirettamente, tramite l'appartenenza al settore della rispettiva azienda di formazione, un raggruppamento delle professioni di tirocinio.^v È possibile effettuare una suddivisione molto approssimativa, ma informativa, ad esempio, tramite l'appartenenza settoriale di un'azienda. Ora ci interessa sapere come il totale dei contratti di tirocinio in un'area di ricerca è distribuita nei tre settori, pertanto ci focalizziamo di seguito sulle relative quote di contratti di tirocinio nel settore primario, secondario e terziario.

^v L'appartenenza al settore avviene sulla base della classificazione NOGA delle aziende ed è univoca per le aziende. La classificazione delle professioni di tirocinio non è invece sempre univoca, dato che la stessa professione di tirocinio in azienda può essere insegnata in rami o settori diversi.

Figura 6: differenze regionali nella quota di posti di tirocinio nel settore primario, secondario e terziario.

La figura 6 mostra la distribuzione della quota di posti di tirocinio nella portata di un'area di ricerca che è assegnata o al settore primario («agricoltura», sopra a sinistra), secondario («industria», sopra a destra) o terziario («servizi», sotto). Il confronto delle tre figure mostra in primo luogo che in tutte le aree di ricerca è possibile assegnare una maggioranza dei contratti di tirocinio al settore dei servizi, seguito tipicamente da una quota di posti di tirocinio altrettanto significativa nel settore secondario, mentre l'agricoltura ha un ruolo soltanto subordinato nella maggior parte delle aree di ricerca.^{vi} Vi sono al contempo nette differenze tra le diverse regioni anche se le quote di contratti di tirocinio nel settore secondario risp. terziario sono fortemente correlate in modo negativo (correlazione di -0,97).

Aree di ricerca a più alta densità hanno un'altra struttura professionale e presentano una più ampia molteplicità di professioni di tirocinio

I dati mostrano, inoltre, che le aree di ricerca a più alta densità (ovvero le aree di ricerca con più aziende e contratti di tirocinio) presentano un'altra struttura professionale rispetto ad aree di ricerca a più bassa densità. Così il numero di aziende in un'area di ricerca è correlato positivamente alla quota di contratti di tirocinio nel settore terziario (correlazione di 0,55) e al contempo negativamente con le relative quote nel settore primario e secondario (correlazione di -0,38 risp. -0,49). Ciò significa che le aree di ricerca a più alta densità ovvero le aree urbane in Svizzera si concentrano in modo marcato su posti di lavoro e attività che presentano un orientamento ai servizi; un modello diffuso anche in altri Paesi (18,19).

Un ulteriore risultato interessante riguarda l'osservazione secondo cui aree di ricerca a più alta densità presentano anche una varietà maggiore di professioni di tirocinio. La correlazione di

^{vi} Ciò riflette essenzialmente la struttura dell'occupazione in Svizzera nel complesso. Vedi anche al proposito: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/attivita-professionale-orario-lavoro/caratteristiche-forza-lavoro/sezione-economica.html>

entrambe le caratteristiche è alta (correlazione di 0,77), che significa che il numero di professioni di tirocinio dipende fortemente dal numero di aziende formatrici in un'area di ricerca.

Complessivamente quindi, come previsto, per le giovani persone di grandi aree di ricerca sono disponibili più opzioni in termini di professioni e di aziende. Dato che in queste aree di ricerca vivono anche più persone giovani, vi è al contempo anche una maggiore concorrenza per questi posti di tirocinio. Studi economici su questa questione mostrano che il vantaggio della molteplicità di professioni di tirocinio e il numero dei diversi posti di tirocinio prevale tendenzialmente sullo svantaggio di una maggior concorrenza da parte di altre giovani persone (20,21). È possibile spiegare ciò mediante un miglior "abbinamento" ("matching") tra le singole aziende (risp. professioni di tirocinio) e le persone giovani (con diversi talenti e capacità) in grandi aree di ricerca; tuttavia non siamo in grado spiegare ulteriormente la rilevanza di questo meccanismo specifico mediante i presenti dati.

Inoltre, va osservato che vi sono anche differenze regionali per l'accesso ad altre opzioni di formazione (22). Concretamente le giovani persone in regioni a più alta densità solitamente non solo hanno accesso a più professioni, bensì anche un accesso più semplice (più rapido) a opzioni di cultura generale (licei e scuole di formazione generale). Dall'altro lato, per le stesse ragioni, vi sono anche molte scuole professionali localizzate nei centri urbani (23). È pertanto possibile constatare che le giovani persone di aree di ricerca a più alta densità hanno complessivamente più possibilità di scelta a loro disposizione; e questo sia nella formazione professionale di base sia oltre. Meno chiaro invece è come ciò influisca concretamente, ad esempio, sulla ricerca e scelta di un posto di tirocinio.

Differenze nella composizione sociodemografica delle persone in formazione

Infine, è possibile osservare anche differenze regionali nella composizione sociodemografica delle persone in formazione.

La figura 7 illustra ciò mediante le due caratteristiche di genere e di cittadinanza svizzera: la figura sulla sinistra mostra la distribuzione della quota di persone in formazione di genere femminile; la figura sulla destra mostra la distribuzione della quota di persone in formazione svizzere. In entrambi i grafici vengono osservate solo quelle aree di ricerca che coprono almeno 10 contratti di tirocinio. In media, nelle aree di ricerca la quota di persone in formazione di genere femminile corrisponde a circa il 42%, la quota di persone in formazione di cittadinanza svizzera è pari a circa il 79%.

Entrambe le caratteristiche mostrano una variazione marcata tra le diverse regioni. Così la quota in formazione di genere femminile varia tra circa il 20% e il 55%; la quota di persone in formazione di cittadinanza svizzera tra circa il 65% e il 100%. Questa variazione nettamente regionale della quota di persone in formazione di genere femminile è quindi qualcosa di sorprendente perché in base alla casualità alla nascita, non sono previste grandi differenze sistematiche (nella variazione casuale in comuni più piccoli). Le differenze regionali in particolare nella quota di persone in formazione di genere femminile potrebbero pertanto anche indicare decisioni di formazione regionali diverse.

Figura 7: differenze regionali nella quota di persone in formazione di genere femminile e quota di persone in formazione di cittadinanza svizzera

Si può ipotizzare che la variazione in queste due variabili sia legata alle relative differenze regionali nell'accesso alle opzioni di cultura generale (licei e scuole di formazione generale). Infatti, le relative scuole si trovano generalmente nelle grandi agglomerazioni o in comuni urbani (22,23). Al contempo, la variazione nelle due caratteristiche potrebbe essere legata anche alle differenze regionali nella struttura professionale sopra documentata.

Quali conseguenze ne derivano per le giovani persone?

Quali sono le conseguenze concrete derivanti da questi modelli spaziali per le giovani persone? La conseguenza ovvia e immediata derivante dai modelli descritti è che la scelta dei posti di tirocinio e della professione è in parte influenzata direttamente dal luogo di domicilio. Questo per il semplice motivo per cui le preferenze delle giovani persone sono limitate dall'offerta regionale di posti di tirocinio. Se nel raggio di ricerca di una giovane persona non vi sono posti di tirocinio nella professione di tirocinio desiderata, allora inevitabilmente la scelta dovrà ricadere su un'altra professione. Ciò vale in particolare per quelle professioni di tirocinio che per un motivo o per l'altro vengono offerte solo in determinate regioni del Paese (come ad esempio «Meccatronico/a degli impianti di trasporto a fune AFC» o «Orologiaia/o AFC»).

Al contempo, va menzionato che molte giovani persone non hanno una professione desiderata chiara e consolidata. Ciò sembra indicare che per la maggioranza delle giovani persone le professioni desiderate sono adattabili alle opzioni offerte localmente (24). In base a questa prospettiva è pertanto ipotizzabile che le differenze nella disponibilità locale di posti di tirocinio di molte persone giovani, qui documentate, non vengano consapevolmente percepite come limitanti.

Nella letteratura economica è tuttavia ben documentato che esistono in parte grandi differenze salariali tra le professioni (25,26,27). Per questo motivo, le differenze regionali nella struttura delle aree di ricerca hanno un impatto diretto anche sui salari iniziali nonché sulla situazione diretta di occupazione a conclusione della formazione iniziale.

Inoltre, sono ipotizzabili anche effetti a lungo termine. Essi dipendono fondamentalmente dalla misura in cui la formazione di base influenza o limita le carriere di formazione e di lavoro future delle giovani persone. Più alta è la mobilità professionale e geografica degli individui, meno costante è l'influsso della professione di tirocinio sulla futura carriera nel mercato del lavoro.

Sebbene alcuni studi internazionali ritengano che l'area geografica in cui le persone crescono presenti in parte effetti a lungo termine sulle opportunità individuali nel mercato del lavoro (28,29), non è però chiaro se i risultati siano attribuibili al contesto della Svizzera. Da un lato le differenze

regionali strutturali in Svizzera sono meno importanti a causa delle sue dimensioni ridotte; dall'altro studi empirici dimostrano che la mobilità in Svizzera è relativamente alta (30,31).

Effetti su altri attori della formazione professionale

Oltre alle possibili conseguenze per le giovani persone sopra menzionate, i modelli regionali qui documentati hanno anche possibili effetti su altri attori nel sistema di formazione (professionale). Pensiamo in primo luogo alle aziende formatrici. Per esse, secondo un'argomentazione analoga, emerge altresì uno spazio geografico limitato in cui è possibile reclutare persone giovani per i posti di tirocinio. Anche le differenze regionali sopra documentate nella composizione sociodemografica delle persone in formazione potrebbero essere rilevanti per le aziende di tirocinio; per esempio perché fra giovani di genere femminile e maschile sussistono differenze nelle preferenze professionali (32).

Secondo la prospettiva delle associazioni professionali ed economiche nonché delle istituzioni statali emerge, ad esempio, la questione relativa ai luoghi in cui offrire la parte scolastica e quella interaziendale della formazione. Questo aspetto è rilevante soprattutto per le micro-professioni e quelle piccole per cui sono disponibili per la parte scolastica della formazione solo poche sedi o addirittura una sola sede.

Conclusione

Nonostante le dimensioni ridotte del Paese, in Svizzera vi sono in parte nette differenze regionali sia nella dimensione sia nella struttura professionale dei mercati regionali dei posti di tirocinio. Concretamente, mediante i dati sulla popolazione derivanti dalla statistica della formazione professionale per l'anno di formazione 2021/22 mostriamo che le giovani persone provenienti da regioni della Svizzera diverse fra loro non sono solo confrontate con un numero diverso di aziende e posti di tirocinio, bensì in parte anche con una diversa struttura professionale. Vi sono inoltre altre differenze nella composizione demografica delle persone in formazione che rimandano, tra le altre cose, alla disponibilità di opzioni di formazione alternative, di cultura generale, e in tal senso rimandano al fatto che i diversi percorsi di formazione sono collegati strettamente tra di loro al livello secondario II e si influenzano reciprocamente.

Almeno per una parte delle giovani persone ne deriva direttamente che nella scelta della loro professione e nella scelta del posto di tirocinio talvolta vi siano restrizioni rilevanti concernenti la distribuzione delle aziende formatrici nonché i posti di tirocinio da loro offerti. Alcune giovani persone non troveranno alcun posto di tirocinio nella loro professione desiderata o nell'azienda auspicata all'interno della loro area di ricerca. Di conseguenza, queste giovani persone cercheranno professioni di tirocinio e/o aziende formatrici alternative o dovranno intraprendere un altro percorso formativo.

Sulla base dei presenti dati, non è stato possibile analizzare ulteriormente in che misura queste restrizioni geografiche nella scelta della professione e del posto di tirocinio influenzino la carriera sul mercato del lavoro; a nostra conoscenza non vi è al proposito nessun tipo di risultati dettagliati empirici specifici per la Svizzera. Da un lato gli studi empirici esistenti suggeriscono che le decisioni all'inizio della carriera sul mercato del lavoro influiscano marcatamente lo sviluppo salariale a medio e lungo termine (33). Dall'altro lato, gli studi empirici sulla mobilità del reddito in Svizzera mostrano che essa risulta essere relativamente elevata nel Paese (30,31). Al contempo, l'obiettivo dichiarato della politica della formazione (professionale) in Svizzera è mantenere il sistema per quanto possibile permeabile; in modo che la prima scelta professionale potrà eventualmente essere

corretta in un secondo momento (2). In effetti, in Svizzera diversi percorsi formativi, soprattutto anche quelli tramite un tirocinio, consentono l'accesso a professioni ben retribuite e sicure (34).

Fondamentalmente i modelli regionali qui documentati dovrebbero derivare dalle differenze strutturali, ovvero economiche e demografiche tra le diverse regioni della Svizzera, che a loro volta sono collegate strettamente alla topografia del Paese, nonché in parte anche allo sviluppo storico economico delle diverse regioni. Per questo motivo è probabile che gli stessi modelli sfuggano in larga misura all'influenza diretta della politica della formazione

Bibliografia

- [1] Wooldridge, Adrian (2021). *The Aristocracy of Talent. How Meritocracy Made the Modern World*. Skyhorse Publishing.
- [2] SKBF (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF.
- [3] Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Grønning, Miriam Hänni, Jörg Neumann, & Jürg Schweri (2022). *La formazione professionale a livello internazionale e in Svizzera - tensioni, sviluppi, sfide e potenziali Rapporto sulle tendenze OBS SUFFP 5 Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP*
- [4] Kuhn, Andreas (2022). *The geography of occupational choice: Empirical evidence from the Swiss apprenticeship market*. IZA Discussion Paper Nr. 15679.
- [5] Kuhn, Andreas, & Jürg Schweri (2024). *Modelli di mobilità delle persone che frequentano la formazione professionale di base duale OBS SUFFP Tendenze in primo piano N. 13 Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP*
- [6] BFS (2024). *Erhebung zu Sprache und Religion*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [7] BFS (2012). *Regionale Disparitäten in der Schweiz*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [8] Moretti, Enrico (2011). *Local labor markets*. *Handbook of Labor Economics*, Volume 4B, 1237-1313.
- [9] Moretti, Enrico (2012). *The New Geography of Jobs*. Houghton Mifflin Harcourt.
- [10] Kuhn, Moritz, Iouri Manovskii, & Xincheng Qiu (2021). *The Geography of Job Creation and Job Destruction*. NBER Working Paper No. 29399.
- [11] Hanson, Gordon H., & Enrico Moretti (2025). *Where Have All the Good Jobs Gone? Changes in the Geography of Work in the US, 1980-2021*. NBER Working Paper No. 33631.
- [12] Petrongolo, Barbara, & Maddalena Ronchi (2020). *Gender gaps and the structure of local labor markets*. *Labour Economics*, 64, 101819.
- [13] Liu, Sitian, & Yichen Su (2022). *The Geography of Jobs and the Gender Wage Gap*. *Review of Economics and Statistics*, 106(3), 872-881.
- [14] BFS (2024). *Pendlermobilität in der Schweiz 2022*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- [15] Graf, Lukas (2021). *Leveraging Regional Differences and Cross-Border Collective Institutions: The Case of Skill Formation and Employment in the Border Region of France, Germany, and Switzerland*. *Swiss Political Science Review*, 27(2), 269-389.
- [16] Kuhn, Andreas, & Jürg Schweri (2025). *I confini linguistici limitano la scelta dei posti di tirocinio Transfer*. *Formazione professionale in ricerca e pratica*, 10(5)
- [17] Kuhn, Andreas (2024). *Una flotta di barche, motoscafi, battelli e petroliere Transfer*. *Formazione professionale in ricerca e pratica*, 9(1)
- [18] Koster, Hans R.A., & Ceren Ozgen (2021). *Cities and tasks*. *Journal of Urban Economics*, 126, 103386.
- [19] Atalay, Enghin, Sebastian Sotelo, & Daniel Tannenbaum (2024). *The geography of job tasks*. *Journal of Labor Economics*, 42(4), 979-1008.
- [20] Papageorgiou, Theodore (2022). *Occupational Matching and Cities*. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 82-132.
- [21] Moretti, Enrico, & Moises Yi (2024). *Size Matters: Matching Externalities and the Advantages of Large Labor Markets*. NBER Working Paper Nr. 32250.
- [22] Glauser, David, & Rolf Becker (2016). *VET or general education? Effects of regional opportunity structures on educational attainment in German-speaking Switzerland*. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 8(8).
- [23] Lüthi, Samuel (2025). *Classroom versus workbench: The impact of firm-based learning on labour market and educational outcomes*. *Economics of Education Review*, 109, 102719.
- [24] Jaik, Katharina, & Stefan C. Wolter (2019). *From dreams to reality: Market forces and changes from occupational intentions to occupational choice*. *Journal of Education and Work*, 32(4), 320-334.
- [25] Dahl, Gordon B., Dan-Olof Rooth, & Anders Stenberg (2023). *High school majors and future earnings*. *American Economic Journal: Applied Economics*, 15(1), 351-382.
- [26] Sloane, Carolyn M., Erik G. Hurst, & Dan A. Black (2021). *College Majors, Occupations, and the Gender Wage Gap*. *Journal of Economic Perspectives*, 35(4), 223-248.

- [27] Leighton, Margaret, & Jamin D. Speer (2020). Labor market returns to college major specificity. *European Economic Review*, 128, 103489.
- [28] Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, & Emmanuel Saez (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623.
- [29] Chetty, Raj, John N. Friedman, Nathaniel Hendren, Maggie R. Jones, & Sonya R. Porter (2020). The Opportunity Atlas: Mapping the Childhood Roots of Social Mobility. NBER Working Paper No. 25147.
- [30] Chuard, Patrick, & Veronica Grassi (2020). Switzer-Land of Opportunity: Intergenerational Income Mobility in the Land of Vocational Education. Working Paper, University of St. Gallen.
- [31] Häner, Melanie, & Christoph A. Schaltegger (2021). Die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems richtig messen. *Bulletin SAGW*, 2/2021.
- [32] Kuhn, Andreas, & Stefan C. Wolter (2021). Things versus People: Gender Differences in Vocational Interests and Occupational Preferences. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 203, 210-234.
- [33] von Wachter, Till (2020). The persistent effect of initial labor market conditions for young adults and their sources. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 168-194.
- [34] Aepli, Manuel, Andreas Kuhn, & Jürg Schweri (2021). Der Wert von Ausbildungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. *Grundlagen der Wirtschaftspolitik* Nr. 31. Bern: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.

Proposta di riferimento bibliografico:

Kuhn, A. & Schweri, J. (2026). Differenze regionali nell'accesso ai posti di tirocinio duale. OBS SUFFP Tendenze in primo piano n. 15. Zollikofen: Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

Osservatorio svizzero per la
formazione professionale OBS SUFFP

Scuola universitaria federale
per la formazione professionale SUFFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@suffp.swiss
www.suffp.swiss/obs